

“OLHANDO PARA BOLA EU VEJO O SOL”: DESAFIOS PARA UM FUTEBOL ANTIRRACISTA NO BRASIL

Isabela Maria Soares Silva⁴⁰

Pesquisadora no Laboratório de Bioética e Direito (LABB)

Resumo

O artigo examina o racismo no futebol brasileiro, com destaque para a discriminação enfrentada por atletas negros e afroreligiosos. O estudo, por meio de metodologia de revisão bibliográfica e estudo de caso, aborda, a partir de técnica dedutiva, a complexa relação entre futebol e o racismo (estrutural e instituição) brasileiro. Conclui-se que apesar de legislações e regulamentos que visam combater o racismo no âmbito no futebol, a exemplo o Código Brasileiro de Justiça Desportiva e as diretrizes da FIFA, as punições são frequentemente inadequadas e insuficientes no país. Assim, embora o futebol seja um espaço de ascensão social para pessoas negras, o racismo ainda o atravessa, a evidenciar a necessidade de uma regulamentação mais eficaz, acompanhada de medidas educacionais e preventivas.

Palavras-chave: racismo religioso, direitos da personalidade, futebol

Introdução

“No fundo desse país

Ao longo das avenidas

Nos campos de terra e grama

Brasil só é futebol”

- Aqui é o país do futebol, Milton Nascimento.

Em julho de 2021, o jogador de futebol Paulo Henrique Sampaio Filho, mais conhecido como Paulinho, publicou uma “Carta para si mesmo”, coluna da plataforma The Players’ Tribune Brasil, cujo objetivo é criar uma conexão direta entre atletas e fãs, por meios de relatos em primeira pessoa.⁴¹ Como o título já sugere, no texto, Paulinho deixa claro ser uma pessoa afroreligiosa, bem como vislumbrar no alcance que tem hoje na internet uma forma para enfrentar preconceitos históricos relacionados a religiões de matriz africana, raça, gênero e orientação sexual.

⁴⁰ Especialista em Direito Civil pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas. Bacharela em Direito pela Universidade Federal de Lavras. Pesquisadora no Laboratório de Bioética e Direito (LABB).

⁴¹ FILHO, Paulo Henrique Sampaio. Que Exu Ilumine o Brasil. **The Players Tribune**, 20 jul. 2021. Disponível em: <https://www.theplayerstribune.com/br/posts/carta-paulinho-exu-ilumine-brasil-olimpiada>. Acesso em: 2 dez. 2023.

Contudo, desde então, é possível encontrar nas redes sociais diversos ataques ao jogador, associando as religiões afro-diaspóricas e suas divindades ao satanismo⁴² ou mesmo atribuindo as derrotas da seleção à sua religiosidade.⁴³ Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho é mapear os principais desafios para combate dos atletas brasileiros negros, em especial os afroreligiosos.

Para tanto, o trabalho se vale do método de análise textual-discursiva. Os dados coletados possuem caráter bibliográfico e são fruto de diplomas normativos, jurisprudência, livros e artigos científicos. A vertente teórico-metodológica possui classificação jurídico-dogmática e abordagem dedutiva. A pesquisa se vale ainda do estudo de caso, com ênfase em episódios noticiados pela mídia brasileira.

Na seção I, é feita uma breve digressão sobre a relação entre o futebol e as relações étnico-raciais no Brasil, com destaque para o antagonismo entre o status econômico conquistado pelos atletas negros e o racismo sobre eles operante. Na seção II, evidencia-se a recorrência de episódios de discriminação racial no futebol brasileiro e os desafios para atualização e operacionalização do ordenamento jurídico, a fim de proteger e amparar atletas negros vítimas de racismo. Na seção III, é feita uma análise da legislação vigente no Brasil e de regramentos previstos por entidades ligadas ao futebol, sua intencionalidade e limitações. Por fim, são apresentadas as Considerações Finais do trabalho.

Futebol, política e representatividade: o campo como espaço de interseccionalidade racial e influência no Brasil

O futebol se revela enquanto aspecto sociocultural de especial relevância no Brasil. Por muitos apontado enquanto “paixão nacional”.⁴⁴ É o esporte mais consumido no país, sendo que em 2017, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE estimou ser essa também a modalidade mais praticada, com 15,3 milhões de adeptos.⁴⁵

O futebol brasileiro é ainda reconhecido internacionalmente, também por reunir jogadores tão plurais em cor, raça, etnias e religiosidades.⁴⁶ Contudo, a inclusão de negros no esporte com origem na elite inglesa não se deu maneira simples ou imediata. Embora não seja a intenção deste trabalho aprofundar no processo histórico e legislativo de inclusão do negro no futebol, é válido destacar que a literatura⁴⁷ aponta que, de início, houve muita resistência por parte dos brancos que introduziram a modalidade no Brasil (imigrantes e descendentes de ingleses).⁴⁸

Também na convocação de jogadores para compor a seleção brasileira, por muito tempo, segundo Mário Filho, o critério não oficial - mas real - era baseado na cor da pele. Assim, entre um jogador negro e um jogador branco, se escolhia um branco, e só seria escalado um negro, caso seu reserva imediato também fosse negro.⁴⁹ Ainda, imperava um falso discurso de que jogadores negros seriam mais voláteis emocionalmente e, como para além dos critérios técnicos e físicos, também eram relevantes o “comportamento fora dos gramados e suas relações; e observações sobre

42 CONRADO, Laura. Paulinho, do Galo, está certo, não é sorte: é Exu. **O Tempo**, 7 dez. 2023. Disponível em: <https://www.otempo.com.br/blogs/cultura-pop/paulinho-do-galo-esta-certo-nao-e-sorte-e-exu-1.3270138>. Acesso em: 2 dez. 2023.

43 Paulinho, do Atlético-MG, é alvo de intolerância religiosa após estreia pela seleção brasileira. **GLBO ESPORTE.**, Belo Horizonte, 17 nov. 2023. Disponível em: <https://ge.globo.com/futebol/times/atletico-mg/noticia/2023/11/17/atletico-mg-apos-estrea-pela-selecao-brasileira-paulinho-e-alvo-intolerancia-religiosa>. Acesso em: 2 dez. 2023.

44 RIBEIRO, Luiz Carlos. Futebol: por uma história política da paixão nacional. **História: Questões & Debates**, Curitiba, v. 57, n. 2, 2012.

45 IBGE. Coordenação de Trabalho e Rendimento. **Práticas de esporte e atividade física**: 2015. Rio de Janeiro: IBGE, Coordenação de Trabalho e Rendimento, 2017. 80 p.

46 DE TOLEDO, Luiz Henrique. Futebol, política e religião: a vingança do reacionário. **Revista Faac**, v. 2, n. 2, 2012.

47 SILVA, Carlos Alberto Figueiredo da. **Futebol, linguagem e mídia: entrada, ascensão e consolidação dos negros e mestiços no futebol brasileiro**. 2002. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Gama Filho, 2002.

48 BARJUD, Renan Almeida. **Raça em jogo: o negro no futebol campineiro no início do século XX**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) - Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, 2008, p. 13.

49 FILHO, Mário Rodrigues. **O Negro no Futebol Brasileiro**. Rio de Janeiro: Mauad/Faperj, 2003, p. 322-323.

as reações emocionais”,⁵⁰ tais vieses podem ter impactado diretamente o fator diversidade (ou sua ausência) nas primeiras seleções. Afirma Lourenço Filho:

“[...] mesmo não existindo um artigo afirmando com todas as letras que a cor da pele era um critério na escalação titular, o racismo “à brasileira” se manifesta muitas vezes de maneira ambígua, nas entrelinhas e no não-dito. E assim ele aparece subliminarmente no planejamento da seleção para a Copa na Suécia, com a presença do termo “reações emocionais” [...]

a presença de negros na seleção brasileira incomodava os altos dirigentes do futebol nacional, que costumavam “cochichar o seu desagrado, face às nossas seleções: ‘Muito preto! Preto demais!’” e desejavam montar um scratch apenas com “craques louros e de olhos azuis como bonecas alemãs”, obrigando assim, os negros a se esforçarem muito mais que os brancos, caso desejassem jogar na seleção.⁵¹

Por fim, um caso emblemático que revela o desafiador ingresso de pretos e pardos no futebol brasileiro está na narrativa sobre o jogador Carlos Alberto, do Fluminense, atleta que passava talco no rosto para disfarçar a sua cor de pele. No dia 13 de maio de 1914, 26 anos após a assinatura da Lei Áurea (lei que aboliu a escravidão no Brasil) em uma partida contra o América, à medida que o pó de arroz escorria, o suor de Carlos Alberto foi revelando sua cor, fazendo com que a torcida adversária gritasse, em tom jocoso “é pó de arroz!”.⁵² Ao longo dos anos, os torcedores do fluminense transformaram o ataque numa bandeira, abraçando o pó de arroz como sua maior representação nas arquibancadas.⁵³

Embora o caminhar até a entrada de jogadores negros na elite do futebol tenha sido – e continua sendo – árdua e complexa, é fato que, hodiernamente, este espaço tem sido reconhecidamente marcado por esses sujeitos e a muitos destes jogadores é devida a fama brasileira de “país do futebol”. Nesse contexto, não há como deixar de fazer menção à Pelé, “o Rei do futebol”⁵⁴: um jovem negro, de origem pobre, nascido em um país desigual e racista e que, mesmo assim, se tornou um sinônimo de Brasil para o mundo.

Edson Arantes do Nascimento, nome de batismo de Pelé, antes de alcançar a alcunha de rei, recebeu outras tantas atravessadas pelo racismo midiático. “Esse negrinho que o Santos revelou no Rio-São Paulo”;⁵⁵ “preto 16”,⁵⁶ e tantos outros comentários racistas acompanharam grande parte da carreira do atleta. Desse modo, mesmo que o próprio Pelé tenha afirmado várias vezes que jamais teria sido vítima do racismo no Brasil, ou mesmo negado a existência desta violência, frequentemente a imprensa e os torcedores usaram de discursos com teor racista para se referir a ele. Além disso, as propostas de clubes eram de valor mais baixo para ele do que para jogadores brancos de menor relevância.⁵⁷

50 BUARQUE, Paulo Planet. **Uma vida no plural**: jornal, rádio, televisão, política, justiça e muito futebol. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2003, p. 323.

51 LOURENÇO FILHO, Fernando José. **Tornar-se Pelé: a ascensão de um jovem jogador negro no futebol brasileiro**. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 2023, p. 90-91.

52 FILHO, Mário Rodrigues. **O Negro no Futebol Brasileiro**. Rio de Janeiro: Mauad/Faperj, 2003, p. 60.

53 FLUMINENSE FC. 109 anos do pó de arroz: a verdadeira história do maior símbolo da torcida tricolor. Ataque a jogador negro Carlos Alberto por torcedores adversários virou orgulho e tradição nas arquibancadas. Disponível em: <https://www.fluminense.com.br/noticia/109-anos-do-po-de-arroz-a-verdadeira-historia-do-maior-simbolo-da-torcida-tricolor>. Acesso em: 11 set. 2024.

54 CASTELLO, José. **Pelé: os dez corações do rei**. Rio de Janeiro, Ediouro: 2004, p. 17.

55 Pelé, 20 cruzeiros para sair do Parque Antarctica...”. **Manchete Esportiva**, Rio de Janeiro: 15 de junho de 1957, p. 2-3.

56 Forma pejorativa que o jogador argentino, Néstor Rossi, se referiu a Pelé – à época com dezesseis anos- em entrevista concedida após primeiro Gol do jogador pela seleção. C.f: “Vitória do Talento Individual, da Mocidade e do Entusiasmo: 2x0”. **Última Hora**. Rio de Janeiro: 11 de julho de 1957, p. .7

57 LOURENÇO FILHO, Fernando José. **Tornar-se Pelé: a ascensão de um jovem jogador negro no futebol brasileiro**. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023, p. 166-167.

A consolidação da imagem de Pelé como “o maior de todos os tempos”, aconteceria progressivamente ao longo dos anos, não só por uma alteração gratuita da mídia sobre sua atuação (sobretudo a partir das crônicas neobarrocas do jornalista Nelson Rodrigues)⁵⁸ e conquistas em campo, mas também por interesses políticos da década de 50, em especial do Plano de Metas do Governo Juscelino Kubitschek.⁵⁹

Com efeito, devido à sua importância na vida dos brasileiros, o futebol influencia em vários setores da sociedade, inclusive na política, a partir de medidas político-identitárias, notoriamente utilizadas na política externa, como ferramenta de *softpower*, e na promoção de certas iniciativas governamentais internas (i.e o vínculo entre a imagem da seleção brasileira de 1970 e a ditadura,⁶⁰ e o governo Lula com o “Jogo da Paz”, com o Haiti).⁶¹ Ademais, o futebol, assim como o samba e a capoeira ainda são tratados como expressões culturais inerentes à identidade brasileira. Em que pese as críticas a tal construção freyreana do que seria “a sociedade brasileira”,⁶² o seu impacto criação de laços socioculturais e construção ideológica nacional é inegável.

Espaço pioneiro de ídolos negros, grandes salários, fama e poder, o futebol profissional se torna emblemático para jovens brasileiros, em especial pretos e pobres, como caminhos de ascensão social dessas pessoas. Antes de políticas públicas de mobilidade social, o futebol rompeu, de certo modo, com antigos paradigmas, a partir da ideia de que essas figuras também podem enriquecer, não mais limitadas socialmente ao papel histórico de escravizados e subalternos.

Não é mera coincidência, portanto, que quando indagados sobre o que desejam ser quando crescer, tantos meninos negros respondam algo como “jogador de futebol, para ajudar minha família”.⁶³ No entanto, mesmo essas conquistas econômicas não impedem que os jogadores negros sejam vítimas de violência racial. Como aponta Anatol Rosenfeld:

“O futebol abriu um canal importante de ascensão para o homem de cor. Mas precisa ser frisado que se trata, em primeiro lugar, de possibilidades puramente econômicas, que em geral só produzem efeitos sociais nos descendentes. Seria um erro pensar que o jogador como tal, em consequência do seu prestígio como craque, encontra, na mesma medida, reconhecimento social.”⁶⁴

Assim, independentemente de alavancarem em suas carreiras esportivas e conquistarem status patrimonial singular de alguns dos maiores times de futebol, os negros diaspóricos permanecem alvo de racismo, especialmente quando frustram as expectativas de torcedores quando em campo. As respostas para sanar este cenário ainda são, entretanto, controversas. É o que se passa a explorar no próximo tópico.

58 Vale a pena a reprodução de matéria em que o jornalista descreve Pelé, com ênfase na questão racial: “Racialmente perfeito, do seu peito parecem pender mantos invisíveis. Em suma: - ponham-no em qualquer rancho e sua majestade dinástica há ofuscar toda corte em derredor. O que nós chamamos de realza é, acima de tudo, um estado de alma. E Pelé leva sobre os demais jogadores uma vantagem considerável: - a de se sentir rei, da cabeça aos pés. C.f: RODRIGUES, Nelson. **O berro impresso das manchetes**. Rio de Janeiro: Agir, 2007, p. 345.

59 LOURENÇO FILHO, Fernando José. **Tornar-se Pelé: a ascensão de um jovem jogador negro no futebol brasileiro**. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023, p. 49-61.

60 Explicam Naiff et al que no período houve “intensa intervenção política por parte do governo militar junto a seleção Brasileira de futebol nos cinco campeonatos de copa do mundo durante os 21 anos de ditadura militar, a fim de assegurar a ideologia da segurança nacional implantada pelo regime”. C.f: GIANORDOLI-NASCIMENTO, Ingrid Faria; MENDES, Bárbara Gonçalves; NAIFF, Denis Giovanni Monteiro. Salve a seleção”: ditadura militar e intervenções políticas no país do futebol. **Psicologia e Saber Social**, v. 3, n. 1, 2014.

61 Durante a guerra civil do Haiti em 2004, a partida entre as seleções do Brasil e Haiti, realizada em Porto Príncipe em agosto daquele ano, serviu como um meio de estreitar os laços entre as duas nações, sobretudo após envio de militares brasileiros, para intentar uma transição política pacífica. Para viabilizar o evento, o estádio foi reformado por uma parceria entre o governo haitiano e as forças de paz. Cf: BIAZZI, Alessandro; NETO, Virgilio Franceschi. Futebol e política externa brasileira: entre o político-identitário e o comercial. **Revista Digital. Efdeportes**, v. 11, 2007, p.5.

62 Falsa percepção de que no Brasil não existe racismo ou este estaria superado, frequentemente associada à obra Casa-grande & senzala, de 1933, que buscava combater a ideia de que sociedades mestiças seriam menos qualificadas. C.f: SOARES, Antônio Jorge. Futebol brasileiro e sociedade: a interpretação culturalista de Gilberto Freyre. **Futbologias: Futbol, identidad y violencia en America Latina - CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales**, Buenos Aires, 2003, p. 15.

63 OLIVEIRA, Lucas. Por que você quer ser jogador? Garoto se emociona ao responder: “Para ajudar meus pais em casa”. **TV Clube**, Teresina, 9 set. 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2019/09/09/por-que-voce-quer-ser-jogador.ghtml>. Acesso em: 7 set. 2024. Menino sonha em ser jogador de futebol para tirar família da pobreza. **R7 Esportes, YouTube**, 18 ago. 2018. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=vxEbvIGH8yU>. Acesso em: 5 set. 2024.

64 ROSENFELD, Anatol. **Negro, macumba e futebol**. São Paulo: Perspectiva, 1993, p. 104.

Falta grave, sem penalidades máximas: discriminação racial no futebol brasileiro

No dia 2 de agosto de 2014, em uma partida pela Copa do Brasil entre Grêmio e Santos em Porto Alegre, o goleiro da equipe visitante, Márcio Lúcio Duarte Costa, mais conhecido como Aranha, foi alvo de uma série de ataques de cunho racial por parte da torcida adversária. Inicialmente ofendido de forma difusa, em certo ponto o jogador notou um coro de torcedores imitando sons de macaco. Ao apontar a arbitragem para o grupo responsável, as câmeras da TV captaram um momento que ganhou todos os noticiários: Patrícia Moreira, no meio da torcida gremista, bradando a plenos pulmões e repetidamente os dizeres “macaco”.⁶⁵

Mesmo sob a pressão da opinião pública, em grande parte crítica à ação dos torcedores e favorável à postura assertiva do jogador, o caso implicou em consequências limitadas aos envolvidos. Patrícia e outros três torcedores foram indiciados por crime de injúria racial, mas aceitaram um acordo proposto pelo juiz responsável pelo caso. O clube mandante, por sua vez, foi punido com perda de pontos, acarretando a sua exclusão da competição, e com o pagamento de uma multa de apenas R\$50.000,00 (cinquenta mil reais).⁶⁶

O caso Aranha é eloquente em demonstrar que, por mais que jogadores de futebol brasileiros negros estejam em posição de poder e eminência, isto não os protege das velhas estruturas de hierarquia racial que marcam a sociedade brasileira. Mais especificamente, a parca capacidade de amparo do ordenamento jurídico brasileiro é deixada em evidência, visto que nem mesmo a projeção nacional da vítima e da imagem do crime foram elementos suficientes para uma punição devida e exemplar dos perpetradores.

Um olhar descontextualizado pela “fotografia” dos jogadores dos times de elite do Brasil é capaz de induzir à crença que atletas negros e não negros, assim como torcedores, estabelecem uma relação sem conflitos nos estádios. Todavia, tal percepção é bastante distante da realidade. O 9º Relatório da Discriminação Racial no Futebol, elaborado pelo Observatório da Discriminação Racial no Futebol em março de 2023, divulgou que, em 2022, os casos de discriminação racial nos estádios alcançaram um número recorde: 233 episódios, sendo 207 apenas no Brasil:

(Gráfico dos casos anuais de racismo no Brasil e no Exterior - 9º Relatório da Discriminação Racial no Futebol)⁶⁷

65 PIRES, BREILLER. Grêmio e Aranha, uma história de racismo perverso e continuado. *El País*, 17 de jul. 2014.

66 OBSERVATÓRIO DA DISCRIMINAÇÃO RACIAL NO FUTEBOL. **Relatório anual da discriminação racial no futebol 2022**. Museu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, 2023, p. 256.

67 OBSERVATÓRIO DA DISCRIMINAÇÃO RACIAL NO FUTEBOL. **Relatório anual da discriminação racial no futebol 2022**. Museu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, 2023, p. 16.

O relatório revela ainda que dentre os diferentes tipos de discriminação no futebol, a mais reiterada é a violência racial:

(Gráfico que evidencia a proporção de casos em relação aos diferentes vieses discriminatórios - 9º Relatório da Discriminação Racial no Futebol)⁶⁸

Vale a pena ainda registrar que a violência racial contra jogadores negros já não mais se restringe aos estádios. Com o avanço das tecnologias digitais e o uso massivo das redes sociais, os jogadores são alvos de intensos ataques racistas em grande escala, por meio de comentários, mensagens e postagens que se propagam rapidamente nas plataformas digitais, sobretudo nas redes sociais. No relatório supramencionado, 84 dos episódios mapeados ocorreram nos estádios e 123, online.

Assim, não obstante os benefícios de visibilizada e oportunidades que esses canais digitais representam para os jogadores, uma vez atravessados pelo racismo, intensificam o impacto emocional e social sobre eles, sobretudo por representaram um espaço no qual as pessoas podem se manifestar de maneira anônima, dificultando a sua punição. De fato, muitos criminosos aprendem a evitar deixar rastros, de forma que as evidências de tornam intangíveis.⁶⁹

As investigações sobre crimes raciais online também enfrentam desafios porque os crimes cibernéticos transcendem as fronteiras geográficas, a gerar complexidades sobre jurisdição, como regras de competência e cooperação coordenada da investigação.⁷⁰ Outrossim, mesmo a criação de estratégias para identificar as diferentes formas que a violência será externalizada no ambiente virtual e punida é afetada pela velocidade com que as mídias se modernizaram e transformam, de modo a tornar Legislador e fiscais da lei quase sempre ultrapassados, de certa maneira.

Dos 85 (oitenta e cinco) casos de racismo no futebol brasileiro que foram identificados e julgados pela Justiça Desportiva (TJD – STJD) de 2014 a 2022, em 52 (cinquenta e dois) existiram punições e em 33 (trinta e três) casos absolvição. Em relação às punições, as penas variaram entre multas de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) a R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais); perda de pontos; perda de mando de campo; suspensão por prazo determinado do torcedor de ingressar na praça desportiva.⁷¹

68 OBSERVATÓRIO DA DISCRIMINAÇÃO RACIAL NO FUTEBOL. **Relatório anual da discriminação racial no futebol 2022**. Museu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, 2023, p. 21.

69 CUNHA, Vinícius Ferreira da; CORTIZO, Vitor Martins. CRIMES CIBERNÉTICOS: Implicações Legais, eficácia das leis existentes e necessidade de adaptação do sistema legal a era digital. **Revista Acadêmica Online**, [S. l.], v. 10, n. 51, 2024, p. 5.

70 ALMEIDA, Haian de Assis Lopes de; OLIVEIRA, Tamar Ramos de. Crimes virtuais: o avanço dos crimes eletrônicos e a evolução das leis específicas no Brasil. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 8, n. 11, 2022, p. 287.

71 OBSERVATÓRIO DA DISCRIMINAÇÃO RACIAL NO FUTEBOL. **Relatório anual da discriminação racial no futebol 2022**. Museu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, 2023, p. 253.

Entretanto, em primeiro lugar, mesmo o número de casos apreciados parece indicar um panorama insatisfatório e possivelmente defasado em relação ao racismo estrutural presente no Brasil. É plausível que o verdadeiro número de incidentes seja muito maior, uma vez que pessoas negras com frequência optam por não denunciar atos de racismo por temerem danos à sua imagem, reação do público, ou serem vistos como excessivamente sensíveis ou raivosos.⁷² Assim, a subnotificação permanece um problema significativo, refletindo uma falta de confiança no sistema e uma cultura que muitas vezes desestimula a denúncia de comportamentos discriminatórios.

Em segundo lugar, o valor das penalidades pode ser considerado insuficiente quando se compara a magnitude financeira do futebol no Brasil, que movimenta cerca de 31 (trinta e um) bilhões por ano.⁷³ Assim, o impacto dissuasivo das sanções parece carecer de ajustes, em abordagem mais proporcional às receitas do futebol, em compasso com seu caráter pedagógico.

Em terceiro lugar, a falta de critérios claros e padronizados para a aplicação de penalidades, como a quantidade de pontos que serão perdidos, o período exato de suspensão de torcida e de perda de mando de campo, compromete a transparência e a equidade nas decisões. Para garantir que as punições sejam eficazes, razoáveis e proporcionais, o estabelecimento de critérios objetivos e consistentes afigura-se essencial.

Além disso, não bastasse o racismo vivenciado pela mera existência de características fenotípicas, casos como o do jogador Paulinho, narrado na Introdução, também revela a existência do racismo religioso. A este respeito, vale destacar que a religião é um dos componentes mais antigos da vida em sociedade e foco dos mais diversos encontros e conflitos a nível mundial. É a partir da religião que muitas pessoas explicam sua relação com o mundo, compreendem aquilo que não possui explicação científica e moldam seus valores e identidade perante a sociedade e a si próprios. O direito de crer e escolher a religião que melhor lhe convir, ou mesmo de não acreditar em nada e, assim, realizar-se, é elevado, portanto, à categoria de direito da personalidade.

No entanto, muito embora a Constituição Federal do Brasil estabeleça a laicidade do Estado, fato é que o país ainda é profundamente marcado pelo longo período em que vigorou o Estado confessional, a saber, a imposição do Catolicismo como religião oficial.⁷⁴ Assim, os atletas afroreligiosos se tornam alvo de intolerância religiosa, porque esse aspecto de sua identidade distingue da hegemonia cristã eurocêntrica.

As estrelas, aclamadas pelas vitórias e gols, são ofuscadas quando reveriam seus santos ou levam no pescoço as contas de axé, reflexo da herança escravocrata brasileira. Para além do caso Paulinho, vale a pena também mencionar o episódio envolvendo o à época jogador do Esporte Clube Bahia, Antonio Filipe Gonzaga de Aquino, o “Feijão”. Feijão realizou uma postagem em suas redes sociais na qual celebrava o momento de realização na carreira e agradecia ao orixá Ogum (divindade africana, guerreiro cultuado em religiões afro-brasileiras como o Candomblé e a Umbanda).⁷⁵

Em meio às diversas curtidas e comentário recebidos pelo atleta, começaram a emergir mensagens que atacavam a religião do jogador, um adepto do Candomblé. Em 14 de junho de 2017, um usuário expressou seu racismo religioso com a frase: “Que diabo de Ogum, por isso que não vai pra frente.” Outro comentário exigia a saída do atleta do clube: “Ô seu macumbeiro, não venha pra cá tirar sua onda não que eu não como regue de você, sua carniça. Saia do Bahia.” A reação do jogador foi enfrentar os ataques, assumindo orgulhosamente sua identidade religiosa.⁷⁶

72 Não há cultura de denúncia do racismo no Brasil, dizem especialistas. **UOL Notícias**, São Paulo, 20 out. 2017. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/10/20/nao-ha-cultura-de-denuncia-do-racismo-no-brasil-dizem-especialistas.htm>. Acesso em: 5 set. 2024.

73 Indústria do esporte movimenta US\$ 1 trilhão no mundo. **AMCHAM**, 1 ago. 2023. Disponível em: <https://www.amcham.com.br/noticias/industria-do-esporte-movimenta-us-1-trilhao-no-mundo#:~:text=No%20Brasil%2C%20o%20movimento%20gerado,%2C%20calcula%20Clarisse%20da%20ESPM.>. Acesso em: 9 set. 2024.

74 Em 1824 a religião católica apostólica romana foi estabelecida no art. 5º da Constituição Política do Império como religião oficial do Estado.

75 Volante do Bahia sofre intolerância religiosa em rede social. **Terra**, São Paulo, 6 jul. 2017. Disponível em: <https://www.terra.com.br/esportes/lance/volante-do-bahia-sofre-intolerancia-religiosa-em-rede-social,cea0c216a37efc6080596450ebcd260fvfnxzdi.html>. Acesso em: 7 set. 2024.

76 SILVA, Pedro Vasconcelos Costa; SILVA NETO, João Damasio da Silva. Manifestações religiosas no futebol em tempos de midiatização: Dos Atletas de Cristo ao caso do jogador Feijão, filho de Ogum. In: V Seminário Internacional de Pesquisas em Midiatização e Processos Sociais, 2022, Santa Maria - RS. **Anais de Resumos Expandidos V Seminário Internacional de Pesquisas em Midiatização e Processos Sociais**. Santa Maria RS, 2022, p. 6-7.

Isso não altera, contudo, a impunibilidade sobre o ocorrido, bem como a necessidade de se adotar medidas para que episódios como esse não se repitam – ou, ao menos, sejam ao máximo mitigados.

Diante do exposto, passa-se a explorar como o sistema jurídico brasileiro tem tentado apresentar respostas e combater o racismo no âmbito do futebol.

Chame o VAR: regulamentação e caminhos para o enfrentamento ao racismo e um futebol mais inclusivo

Há algum tempo, a mistura de raças nos times de futebol brasileiros alimentou a ilusão de uma democracia racial. Ademais, sob a névoa e discurso da “mera rivalidade” torcedores, organizadas e clubes frequentemente têm a falsa percepção de estar em universo à parte, que neutralizaria as ofensas e humilhações ligadas à raça e etnia. No entanto, essas ações não são aceitáveis e devem ser reconhecidas como aquilo que verdadeiramente são: condutas criminosas de acordo com a legislação vigente.

Em janeiro de 2023, foi sancionada a lei 14.532, que equipara o crime de injúria racial ao racismo, tornando-o inafiançável e imprescritível. Além disso, a lei estabelece penas mais severas para delitos ocorridos em eventos esportivos e culturais no país.⁷⁷ Embora as alterações possam ser vistas como um avanço, cumpre ressaltar que a sua aplicabilidade e eficácia ainda esbarra no conservadorismo do sistema de justiça como um todo, que torna condenações por crimes raciais eventos raríssimos.⁷⁸

Especificamente no universo esportivo, preveem os artigos 1º, parágrafo 1º e 135⁷⁹ do Regulamento Geral de Competições (RGC) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) serem as infrações de cunho discriminatório (especialmente as injúrias vinculadas à raça, cor e etnia) de extrema gravidade, a culminar na aplicação de penalidades administrativas à dirigentes, representantes e profissionais dos Clubes, atletas, técnicos, membros de Comissão Técnica, torcedores e equipes de arbitragem.

Todavia, especificamente em relação ao artigo 1º, parágrafo 1º, há se destacar que reflete apenas uma diretriz/orientação, sem prever alguma forma concreta combate às múltiplas formas de discriminação racial no esporte. O artigo 135, por sua vez, embora liste quinze possíveis punições, não determina como e quando cada uma delas deve ser aplicada, deixando grande e questionável margem de discricionariedade às entidades julgadoras, instituições igualmente atravessadas pelo racismo.

Por sua vez, Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) estabelece o racismo como conduta punível, estabelecendo penas específicas e graduais, que podem chegar até mesmo à expulsão, mesmo naqueles casos que a violência é realizada de forma coletiva e difusa:

⁷⁷ § 2º-A Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público:

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e proibição de frequência, por 3 (três) anos, a locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais destinadas ao público, conforme o caso.

⁷⁸ ARAÚJO, Vera Lúcia Santana. Racismo no sistema de Justiça. *Correio Brasiliense*, nov. 2019. Disponível em: https://www.correiobrasiliense.com.br/app/noticia/opiniaio/2019/11/22/internas_opiniaio,808289/racismo-sistema-de-justica.shtml. Acesso em: 3 set. 2024.

⁷⁹ “Art. 1º [...] §1º - As competições do futebol brasileiro exigem de todos os intervenientes colaborar de forma a prevenir comportamentos anti-desportivos, bem como violência, dopagem, corrupção, manifestações político-religiosas e político-partidárias, **racismo**, xenofobia, sexismo, LGBTfobia ou qualquer outra forma de discriminação.

Art. 135. A inobservância ou descumprimento deste RGC, assim como dos RECs, sem prejuízo de outras penalidades estabelecidas no presente Regulamento, sujeitará o infrator às seguintes penalidades administrativas que poderão ser aplicadas pela CBF, não necessariamente nesta ordem:

§1º - **Considera-se de extrema gravidade a infração de cunho discriminatório** praticada por dirigentes, representantes e profissionais dos Clubes, atletas, técnicos, membros de Comissão Técnica, torcedores e equipes de arbitragem em competições organizadas e coordenadas pela CBF, especialmente injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de **raça, cor, etnia**, procedência nacional ou social, sexo, gênero, deficiência, orientação sexual, idioma, religião, opinião política, fortuna, nascimento ou qualquer outra forma de discriminação que afronte a dignidade humana.”

– destaque nosso.

“Art. 243-G. Praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência:

Pena: suspensão de cinco a dez partidas, se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, e suspensão pelo prazo de cento e vinte a trezentos e sessenta dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a este Código, além de multa, de R\$ 100,00 (cem reais) a R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

§1º Caso a infração prevista neste artigo seja praticada simultaneamente por considerável número de pessoas vinculadas a uma mesma entidade de prática desportiva, esta também será punida com a perda do número de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, independentemente do resultado da partida, prova ou equivalente, e, na reincidência, com a perda do dobro do número de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, independentemente do resultado da partida, prova ou equivalente; caso não haja atribuição de pontos pelo regulamento da competição, a entidade de prática desportiva será excluída da competição, torneio ou equivalente

§2º A pena de multa prevista neste artigo poderá ser aplicada à entidade de prática desportiva cuja torcida praticar os atos discriminatórios nele tipificados, e os torcedores identificados ficarão proibidos de ingressar na respectiva praça esportiva pelo prazo mínimo de setecentos e vinte dias.

§3º Quando a infração for considerada de extrema gravidade, o órgão julgante poderá aplicar as penas dos incisos V, VII e XI do art. 170.” – destaque nosso.

Já a Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023) estabelece em seu artigo 11, inciso XVII, como objetivos do Sistema Nacional do Esporte (Sinesp), a adoção de medidas necessárias à erradicação ou redução de manifestações antiesportivas, fazendo menção expressa ao racismo. Este diploma legal prevê ainda em seu artigo 183, §2º que a torcida organizada que praticar ou incitar a violência e condutas discriminatórias, como aquelas de cunho racista, será impedida, bem como seus associados ou membros, de comparecer a eventos esportivos pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

No entanto, é válido ressaltar que mesmo as punições às organizadas da forma prevista nos artigos pode ser questionada. Afinal, as organizadas são uma parte importante dos jogos, muitas vezes sendo as responsáveis por movimentar as arquibancadas e injetar de animo os jogadores. Desse modo, excluir as organizadas de forma genérica, sem prever a possibilidade de membros problemáticos, rebeldes ou mesmo infiltrados, pode minar um espaço importante de participação popular.

Finalmente, o Código Disciplinar da Fifa (Federação Internacional de Futebol Associado), à qual o Brasil é associado, prevê, em seu artigo 15, item 1, que qualquer pessoa que ofenda a dignidade ou integridade de uma pessoa ou grupo em razão de raça ou cor da pele será sancionada com uma suspensão de pelo menos dez partidas ou um período específico, ou qualquer outra medida disciplinar apropriada. O mesmo dispositivo em seu item 2, dispõe que se tal conduta for praticada por um ou mais torcedores de uma associação ou clube, estes estão sujeitos às seguintes medidas disciplinares:

“a) Para uma primeira infração, será imposta uma multa de pelo menos CHF 20.000 à associação ou clube em questão e o jogo será realizado com um número limitado de espectadores;

b) Para reincidentes ou se as circunstâncias do caso o exigirem, poderão ser impostas medidas disciplinares, como a implementação de um plano de prevenção, uma multa, uma dedução de pontos, a realização de uma ou mais partidas sem espectadores, uma proibição de jogar em um determinado estádio, a perda de uma partida, a expulsão de uma competição ou o rebaixamento para uma divisão inferior à associação ou clube em questão.” – tradução nossa.

O item 3 do artigo 15 determina que o órgão judicial competente pode se desviar das sanções mínimas dos itens anteriores apenas se: (i) a associação e/ou clube se comprometer a desenvolver, em conjunto com a FIFA, um plano abrangente para garantir ações contra a discriminação e prevenir incidentes repetidos. O plano deve ser aprovado pela FIFA e deve incluir, no mínimo, as seguintes três áreas de foco:

“a) Atividades educativas (incluindo uma campanha de comunicação voltada para torcedores e o público em geral). A eficácia da campanha será revisada regularmente.

b) Medidas de segurança no estádio e de diálogo (incluindo uma política sobre como os infratores serão identificados e tratados por meio de sanções no futebol, uma política sobre escalonamento para autoridades legais estaduais (criminais) e um diálogo com torcedores e influenciadores sobre como criar mudanças).

c) Parcerias (incluindo trabalho com torcedores, ONGs, especialistas e partes interessadas para aconselhar e apoiar o plano de ação e garantir uma implementação eficaz e contínua.” – tradução nossa.

De forma especialmente emblemática, o item 5 do artigo 15 dispõe que “A menos que haja circunstâncias excepcionais, se uma partida for abandonada pelo árbitro devido a conduta racista e/ou discriminatória, a partida será declarada perdida” – tradução nossa.

Embora a FIFA não tenha poderes para alterar diretamente a legislação interna de nenhum país, tem deixado claro que realizará seu papel de pressão externa para que adequações e remédios sejam adotados pelas federações. Recentemente, a entidade anunciou que vai obrigar suas 211 filiadas a incluírem, em seus códigos disciplinares, artigos específicos para enquadrar crimes de racismo com “sanções próprias e severas”. A medida será supervisionada por um Painel Antirracista, formado por jogadores e ex-jogadores. Também foi anunciada a criação de um gesto específico – os dois braços cruzados na altura dos punhos, com as mãos estendidas e os dedos esticados – a ser feito pelos jogadores para avisar árbitros sobre insultos racistas, que será seguido dos seguintes passos:⁸⁰

1. O árbitro deve parar e pedir um anúncio (ao sistema de som e/ou telão) exigindo o fim do comportamento racista;
2. Caso os atos continuem, o árbitro pode suspender a partida temporariamente, com a saída dos times de campo e um novo anúncio de advertência
3. Finalmente, se o comportamento ainda persistir, o árbitro pode determinar o fim da partida, com derrota do time associado aos atos racistas

É possível observar que, para além da criminalização do racismo e orientação legislativa pelo combate à discriminação e pela inclusão, também os códigos desportivos disciplinares preveem penas para essa prática criminosa. Todavia, embora a punição contra o racismo no futebol esteja disciplinada no mundo jus-desportivo, há muita dificuldade quanto a aplicação efetiva dessas normas na prática, contrariando toda uma lógica de combate de discriminação racial.

80 FERNANDEZ, Martín. Fifa adota punição esportiva por racismo e cria gesto para denúncia. Entidade vai obrigar as 211 filiadas a incluir penas contra atos racistas em seus códigos disciplinares. *Globo*, Rio de Janeiro, 16 mai. 2024.

Considerações finais

Na música “É uma partida de futebol”, da banda brasileira Skank, os artistas cantem “A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde, olhando pra bola, eu vejo o Sol”. Contudo, o cenário de conquistas, ascensão social e riquezas dos jogadores negros ainda contrasta fortemente com as reiteradas violências raciais as quais são submetidos no Brasil. Nesse sentido, ainda que a Constituição, o Código Civil e o Estatuto da Igualdade Racial prezem pela inclusão, combate ao racismo e pela liberdade de crença, fato é que punir aqueles que violam tal prerrogativa no âmbito do esporte é especialmente complexo.

Existe muito temor dos próprios jogadores de serem punidos em casos de denúncias ou de assumirem sua religiosidade, diversa do padrão imposto socialmente.⁸¹

O baixo número de pessoas negras em cargos de comando e gestão ligados ao futebol, a refletir o histórico de racismo estrutural do Brasil, por sua vez, parece explicar a pouca efetividade em se reverter este cenário.

Além disso, embora regramentos como o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), o Código Penal e os Códigos de Ética e Disciplinar da FIFA forneçam base para punições potencialmente severas a episódios de racismo no futebol, ainda há muitas dúvidas sobre a quem e, sobretudo, como direcionar as punições: se aos clubes, organizadas ou identificando individualmente os torcedores. Ainda, muitos episódios de racismo religioso ocorrem no ambiente virtual, o que dificulta a identificação e punição dos responsáveis.

Nesse viés, um caminho que pode ser explorado é o de aprimorar as disposições atuais nos regramentos de entidades ligadas ao futebol, tornando-as mais claras quanto a progressão da punição em partes reincidentes em crimes de discriminação e sobre os critérios para configuração de um vínculo entre indivíduo e associação no futebol, por exemplo.

Na realidade, é imperiosa a adoção de iniciativas de inclusão e combate ao racismo no futebol em diferentes frentes. Dessa maneira, para além de punições mais rígidas e claras, há de se prezar também por investimentos em programas de educação desde as categoriais de base, além de políticas afirmativas direcionadas aos clubes, federações, patrocinadores e ao Poder Público.

Por último, há de se considerar também iniciativas propostas pelos diferentes stakeholders envolvidos, como as associações da sociedade civil e o próprio Observatório da Discriminação Racial no Brasil, que têm recomendado: (i) a estruturação de dados, estudos e diagnóstico; (ii) a realização de campanhas educativas continuadas e recorrentes; (iii) a criação de uma Autoridade Nacional para Prevenção e Combate à Violência e Discriminação no Esporte e; (iv) a criação de um Plano Nacional de Cultura de Paz no Esporte.

81 COSTA, Pedro Vasconcelos et al. Manifestações religiosas no futebol em tempos de midiatização: Dos Atletas de Cristo ao caso do jogador Feijão, filho de Ogum. *Anais de Resumos Expandidos do Seminário Internacional de Pesquisas em Midiatização e Processos Sociais*, Santa Maria, v. 1, n. 5, 2022.

Bibliografia

ALMEIDA, Haian de Assis Lopes de; OLIVEIRA, Tamar Ramos de. Crimes virtuais: o avanço dos crimes eletrônicos e a evolução das leis específicas no Brasil. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 8, n. 11, 2022.

ARAÚJO, Vera Lúcia Santana. Racismo no sistema de Justiça. **Correio Brasiliense**, nov. 2019. Disponível em: https://www.correiobrasiliense.com.br/app/noticia/opiniaio/2019/11/22/internas_opiniaio,808289/racismo-sistema-de-justica.shtml. Acesso em: 3 set. 2024.

BARJUD, Renan Almeida. **Raça em jogo**: o negro no futebol campineiro no início do século XX. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) – Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, 2008.

BIAZZI, Alessandro; NETO, Virgílio Franceschi. Futebol e política externa brasileira: entre o político-identitário e o comercial. **Revista Digital. Efdportes**, v. 11, 2007.

BUARQUE, Paulo Planet. **Uma vida no plural**: jornal, rádio, televisão, política, justiça e muito futebol. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2003.

CASTELLO, José. **Pelé**: os dez corações do rei. Rio de Janeiro, Ediouro: 2004.

CONRADO, Laura. Paulinho, do Galo, está certo, não é sorte: é Exu. **O Tempo**, 7 dez. 2023. Disponível em: <https://www.otempo.com.br/blogs/cultura-pop/paulinho-do-galo-esta-certo-nao-e-sorte-e-exu-1.3270138>. Acesso em: 2 dez. 2023.

COSTA, Pedro Vasconcelos et al. Manifestações religiosas no futebol em tempos de midiaticização: Dos Atletas de Cristo ao caso do jogador Feijão, filho de Ogum. **Anais de Resumos Expandidos do Seminário Internacional de Pesquisas em Mídia e Processos Sociais**, Santa Maria, v. 1, n. 5, 2022.

CUNHA, Vinícius Ferreira da; CORTIZO, Vitor Martins. CRIMES CIBERNÉTICOS: Implicações Legais, eficácia das leis existentes e necessidade de adaptação do sistema legal a era digital. **Revista Acadêmica Online**, [S. l.], v. 10, n. 51, 2024.

DE TOLEDO, Luiz Henrique. Futebol, política e religião: a vingança do reacionário. **Revista Faac**, v. 2, n. 2, 2012.

FERNANDEZ, Martín. Fifa adota punição esportiva por racismo e cria gesto para denúncia. Entidade vai obrigar as 211 filiadas a incluir penas contra atos racistas em seus códigos disciplinares. **Globo**, Rio de Janeiro, 16 mai. 2024.

FILHO, Mário Rodrigues. **O Negro no Futebol Brasileiro**. Rio de Janeiro: Mauad/Faperj, 2003.

FILHO, Paulo Henrique Sampaio. Que Exu ilumine o Brasil. **The Players Tribune**, 20 jul. 2021. Disponível em: <https://www.theplayertribune.com/br/posts/carta-paulinho-exu-ilumine-brasil-olimpiada>. Acesso em: 2 dez. 2023.

FLUMINENSE FC. 109 anos do pó de arroz: a verdadeira história do maior símbolo da torcida tricolor. Ataque a jogador negro Carlos Alberto por torcedores adversários virou orgulho e tradição nas arquibancadas. Disponível em: <https://www.fluminense.com.br/noticia/109-anos-do-po-de-arroz-a-verdadeira-historia-do-maior-simbolo-da-torcida-tricolor>. Acesso em: 11 set. 2024.

GIANORDOLI-NASCIMENTO, Ingrid Faria; MENDES, Bárbara Gonçalves; NAIFF, Denis Giovani Monteiro. Salve a seleção”: ditadura militar e intervenções políticas no país do futebol. **Psicologia e Saber Social**, v. 3, n. 1, p. 143-153, 2014.

IBGE. Coordenação de Trabalho e Rendimento. **Práticas de esporte e atividade física**: 2015. Rio de Janeiro: IBGE, Coordenação de Trabalho e Rendimento, 2017. 80 p.

Indústria do esporte movimentada US\$ 1 trilhão no mundo. **AMCHAM**, 1 ago. 2023. Disponível em: <https://www.amcham.com.br/noticias/industria-do-esporte-movimentada-us-1-trilhao-no-mundo#:~:text=No%20Brasil%2C%20o%20movimento%20gerado,%2C%20calcula%20Clarisse%2C%20da%20ESPM..> Acesso em: 9 set. 2024.

LOURENÇO FILHO, Fernando José. **Tornar-se Pelé: a ascensão de um jovem jogador negro no futebol brasileiro**. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023.

Menino sonha em ser jogador de futebol para tirar família da pobreza. **R7 Esportes, YouTube**, 18 ago. 2018. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=vxEb-vIGH8yU>. Acesso em: 5 set. 2024.

OBSERVATÓRIO DA DISCRIMINAÇÃO RACIAL NO FUTEBOL. **Relatório anual da discriminação racial no futebol 2022**. Museu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, 2023.

OLIVEIRA, Lucas. Por que você quer ser jogador? Garoto se emociona ao responder: “Para ajudar meus pais em casa”. **TV Clube**, Teresina, 9 set. 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2019/09/09/por-que-voce-quer-ser-jogador.ghtml>. Acesso em: 7 set. 2024.

Paulinho, do Atlético-MG, é alvo de intolerância religiosa após estreia pela seleção brasileira. **GLOBO ESPORTE.**, Belo Horizonte, 17 nov. 2023. Disponível em: <https://ge.globo.com/futebol/times/atletico-mg/noticia/2023/11/17/atletico-mg-apos-estrela-pela-selecao-brasileira-paulinho-e-alvo-intolerancia-religiosa>. Acesso em: 2 dez. 2023.

Pelé, 20 cruzeiros para sair do Parque Antarctica...”. **Manchete Esportiva**, Rio de Janeiro: 15 de junho de 1957.

PIRES, BREILLER. Grêmio e Aranha, uma história de racismo perverso e continuado. **El País**, 17 de jul. 2014. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/07/17/deportes/1500309484_868649.html. Acesso em: 3 set. 2024.

RIBEIRO, Luiz Carlos. Futebol: por uma história política da paixão nacional. **História: Questões & Debates**, Curitiba, v. 57, n. 2, 2012.

RODRIGUES, Nelson. **O berro impresso das manchetes**. Rio de Janeiro: Agir, 2007.

ROSENFELD, Anatol. **Negro, macumba e futebol**. São Paulo: Perspectiva 1993.

SILVA, Carlos Alberto Figueiredo da. **Futebol, linguagem e mídia: entrada, ascensão e consolidação dos negros e mestiços no futebol brasileiro**. 2002. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Gama Filho, 2002.

Vitória do Talento Individual, da Mocidade e do Entusiasmo: 2x0”. **Última Hora**. Rio de Janeiro: 11 de julho de 1957.

SILVA, Pedro Vasconcelos Costa; SILVA NETO, João Damasio da Silva. Manifestações religiosas no futebol em tempos de midiaticização: Dos Atletas de Cristo ao caso do jogador Feijão, filho de Ogum. In: V Seminário Internacional de Pesquisas em Midiaticização e Processos Sociais, 2022, Santa Maria - RS. **Anais de Resumos Expandidos V Seminário Internacional de Pesquisas em Midiaticização e Processos Sociais**. Santa Maria RS, 2022.

SOARES, Antônio Jorge. Futebol brasileiro e sociedade: a interpretação culturalista de Gilberto Freyre. **Futbologias: Futbol, identidad y violencia en America Latina - CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales**, Buenos Aires, 2003.

UOL Notícias, São Paulo, 20 out. 2017. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/10/20/nao-ha-cultura-de-denuncia-do-racismo-no-brasil-dizem-especialistas.htm>. Acesso em: 5 set. 2024.

Volante do Bahia sofre intolerância religiosa em rede social. **Terra**, São Paulo, 6 jul. 2017. Disponível em: <https://www.terra.com.br/esportes/lance/volante-do-bahia-sofre-intolerancia-religiosa-em-rede-social,cea0c216a37efc6080596450ebcd260fvfnxzdi.html>. Acesso em: 7 set. 2024.